

**YO‘LLARNI LOYIHALASHDA ATROF-MUHIT BILAN
UYG‘UNLASHUVINI HISOBGA OLISH**

Narzullayev Xurshidbek Saydullayevich

Amanova Nozima Shavkatovna

Yusupjonov Muxriddinjon Odiljon o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti o‘qituvchilari

Jumayev Odina Isoqovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

Tel: 94 460 99 00

Annotatsiya Yo‘lning tabiiy muhit bilan aloqasi to‘g‘risidagi masalani birinchi ahamiyatga ega bo‘lgan muammo sifatida alohida ko‘rib o‘tish kerak. Avtomobil yo‘llarini qurish va undan foydalanish atrofimizdagi tabiatga bir qator, ya‘ni tabiiy tavsifga ega bo‘lgan muhit komponentiga negativ ta‘sir qiladi. Bu ta‘sir ijtimoiy nuqtayi nazardan ko‘p yillar davomida insonlarning sog‘lig‘iga ta‘sir ko‘rsatib kelgan.

Kalit so‘zlar atrof-muhit, avtomobil yo‘li, landshaft, tabiiy, uyg‘unlik, yondashuv, aloqa, loyiha, tog‘li hudud, cho‘lli hudud.

**CONSIDERING ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY IN ROAD
DESIGN**

Abstract The issue of the relationship of the road with the natural environment should be considered separately as a problem of primary importance. The construction and use of highways has a negative impact on the nature around us, namely on the components of the environment that have a natural character. This impact has been affecting people's health for many years from a social point of view.

Keywords environment, highway, landscape, natural, harmony, approach, communication, project, mountainous area, desert area.

УЧЕТ СОВМЕСТИМОСТИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ

Абстрактный Вопрос связи дороги с природной средой следует рассматривать отдельно как проблему первостепенной важности. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог оказывает негативное воздействие на окружающую нас природу, то есть на составляющую окружающей среды, имеющую природное описание. Этот эффект уже много лет влияет на здоровье людей с социальной точки зрения.

Ключевые слова окружающая среда, шоссе, пейзаж, природа, гармония, подход, коммуникация, проект, горная местность, пустынная местность.

Kirish

Avtomobil yo‘li muhandislik inshooti hisoblanadi. Hozirgi kunda transport infratuzilmasining rivojlanishi urbanizatsiya va iqtisodiy o‘shining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, yo‘llar qurilishi va ularning atrof-muhitga ta‘siri dolzarb masalalardan biriga aylangan. Ushbu mustaqil ishda yo‘llarni loyihalashda atrof-muhit bilan uyg‘unlikni ta‘minlash uchun qo‘llaniladigan yondashuvlar va usullar ko‘rib chiqiladi. Yo‘llarni atrof-muhit bilan uyg‘unlashuvni ta‘minlash yondashuvlari bunda tabiiy landshaftni saqlash yo‘llarni loyihalash jarayonida mavjud landshaft xususiyatlarini hisobga olish lozim bo‘ladi. Qiyaliklar va tabiiy o‘zanlar yo‘llarning bir qismi sifatida qabul qilinishi mumkin. Ekologik muvozanatni saqlash loyihalash davomida tabiatni maksimal darajada saqlab qolish tamoyiliga asoslanish kerak. Yashil koridorlar tashkil etish yo‘llar bo‘ylab daraxtlar ekish orqali biologik xilma-xillikni qo‘llab-quvvatlash.[1] Hayvonlarning yo‘llar bo‘ylab o‘tishini ta‘minlash uchun maxsus o‘tkazgichlar qurish. Bu yo‘llar yovvoyi hayvonlarning o‘z hududlarida erkin harakat qilishini ta‘minlaydi va ularning populyatsiyalarini himoya qiladi. Materiallar va texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash ekologik toza materiallardan foydalanish qurilish materiallari qayta ishlangan yoki tabiiy mahsulotlardan bo‘lishi kerak. Shovqinni kamaytiruvchi texnologiyalar maxsus

shovqin yutuvchi panellardan foydalanish. Yorug'lik ifloslanishini kamaytirish yo'llarda ekologik yoritish tizimlarini joriy etish. Suv resurslarini himoya qilish yo'llar yaqinidagi suv havzalariga zarar yetkazmaslik uchun drenaj tizimlarini o'rnatish. Suv oqimlarini yo'naltiruvchi va filtrlovchi tizimlar atrof-muhitni himoya qilishga yordam beradi. Shuningdek, yomg'ir suvidan qayta foydalanish tizimlarini joriy etish ham samarali chora hisoblanadi.[2]

Avtomobil yo'lining maksimal kompensatsiyali tadbirlari bilan atrof-muhitga ratsional o'rnavuvi to'g'risida muammo yuzaga keladi. Bunday yo'l avvalambor yo'lni birinchidan, muhit fenomeni, deb tafakkur qilishda mumkin bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan yo'l – fazoviy koridor bo'lib, avtomobil harakatini tashkil qiluvchi va quyidagilarni qamrab oluvchi landshaftning alohida bir qismidir.

1-rasm. Yo'l muhandislik inshooti sifatida

2-rasm. Yo'l muhitda.

3-rasm. Tabiiy va madaniy elementlar bilan boyigan muhitdagi yo'l.

Yo'lining bosh landshaft tavsifi – bu uning tabiiy muhitda yangi sun'iy obyekt sifatidagi qurilma va amal qiluvchisidir. Yo'llar joyning relyefiga bog'liq holda ko'tarmada o'ymada yoki nol belgida o'tishi mumkin. Qatnov qismini ko'tarib turuvchi yo'l poyini qurishda ko'tarmani atrof relyefdan ko'tariladi. Ko'tarmaning balandligi 1 m va undan katta bo'lganda o'ziga xos yer uyumi hosil bo'ladi. Bu uyumning landshaftli tavsifi – tashqi konturining geometrikligi, katta uzunligi, qoplamasining sun'iyligi, yo'l sharoitini elementlari – uni, relyefning tabiiy shakli va o'simlik qoplamasiga qarama-qarshi inshoot sifatida belgilaydi. Bu yerda tabiiy muhitda arxitektura-landshaftni tashkillashtirishda birinch jihat – uni bevosita saqlash kelib chiqadi. Amalda bu jihat yo'l trassa variantlarini ko'rib chiqish bosqichida

amalga oshirilishi kerak. Yo‘l qurilish uchun yer ajratishning hozirgi amaliyoti, afsuski, qoniqarli emas: sanoat yoki qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishi tomonidan egallangan tabiiy yerlarni saqlashga asosiy o‘rin beriladi.[3] Bu uyumning landschaftli tavsifi – tashqi konturining geometrikligi, katta uzunligi, qoplamasining sun‘iyliigi, yo‘l sharoitini elementlari – uni, relyefning tabiiy shakli va o‘simlik qoplamasiga qarama-qarshi inshoot sifatida belgilaydi. Konstruksiyaning balandligi nisbatan katta bo‘lmagan tekis relyeflarda tabiiy va sun‘iy qarama-qarshiligi gorizontaal yuzada alohida bilinadi. Bu qarama-qarshilik yo‘l poyi bo‘ylab kyuvetlar qurilganda to‘ldiriladi. O‘ymalar o‘yilganda relyefni tabiiy ko‘tarilib turgan joylari (tepaliklari) o‘ziga xos bo‘lgan koridor bilan kesiladi, u uzunligiga bog‘liq holda yo‘lni yerga botirilgani shaklida yoki bo‘lmasa uning ikkita tepalik bilan o‘rab turilgan holati kabi hissiyot tug‘iladi.

4-rasm. Yo‘l landschaftning bir qismi sifatida misollar : a – tabiiy , b – qishloq xo‘jaligi , v – urbanlashgan.

Yo‘l muhitini tashkil qilishda landschaft loyihalashning usullaridan foydalanib, tabiatni saqlash, integratsiyasi va uni o‘rganish jihatlarini tushunib yetamiz. Hozirgi zamon landschaft loyihalashning nazariyasi avtomobil yo‘llari trassasini tanlashga landschaft shakliga bog‘liq ravishda nozik yondashadi. Ko‘p holatdagi notekislikning tabiiy landschaft uchun o‘ziga xos bo‘lib klotoid – burilish burchagi almashinib keladigan egrisi o‘zgaruvchi egridan iborat trassa yoki splayndan iborat trassa ta‘alluqli bo‘ladi. Bunday trassalar ko‘zga fazoviy ravon holatdagi chiziq bo‘lib ko‘rinadi.[4] Albatta bu trassaning shakli “birlamchi” landschaftning tabiiy konturiga yaqinlashib keladi va asosan egri chiziqli ko‘rinishga ega bo‘ladi. Bunday yo‘llarda harakatlanayotganda, shuningdek, atrof landschaftining eng yaxshi ko‘rinishini ochadi,

ya'ni kuchli qo'shimcha estetik ta'sir uchun qo'shimcha sharoit yaratadi. Shuningdek, har bir tabiiy yoki urbanlashgan landshaft o'zining xususiy landshaft masshtabiga ega ekanligini eslash kerak. Bu masshtab landshaft tuzilgan obyektlardan – ularning o'lchami, ular orasidagi bog'liqlik, chuqur perspektiva va panorama imkoniyatiga bog'liq bo'ladi.

Albatta, masalan tog'li landshaft (5-rasm) bitta masshtabga, cho'lli joyning landshafti (5-rasm) boshqa masshtabga ega bo'ladi. Shu bilan birgalikda yo'l ham o'zining masshtabiga ega. Ularning fizik ko'rsatkichlari, darajasi (harakat yo'lakhasining miqdori, yo'l poyining kengligi), trassa rejasining elementi (to'g'ri va egrilarning o'zaro nisbati, egrini radiusi) bilan aniqlanadigan yo'lning masshtabini tashkil qiladi.[5]

5-rasm. Tog'li joydagi yo'l va Cho'lli hududdagi yo'l

Xulosa Yo'l avtotransportni o'tkazish uchun texnologik inshoot sifatida rejada, bo'ylama va ko'ndalang kesimda ma'lum o'lchamlarga ega bo'lishi, tabiiy landshaftga moslashishi kerak, yo'lni landshaft bilan uning tashqi ko'rinishi bo'yicha atrof-muhit bilan uyg'unlashuvi kerak bo'ladi. Shuningdek, har bir tabiiy yoki urbanlashgan landshaft o'zining landshaft masshtabiga ega ekanligini unutmaslik kerak. Yo'llarni loyihalashda atrof-muhit bilan uyg'unlashuvni ta'minlash nafaqat ekologik barqarorlikni, balki inson salomatligini saqlashga ham yordam beradi. Bu maqsadga erishish uchun xalqaro tajribalarni o'rganish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarur.

Tavsiyalar

- Loyihalash bosqichida ekologik ekspertlar bilan hamkorlik qilish.
- Tabiiy resurslarni minimal darajada yo‘q qiluvchi texnologiyalarni qo‘llash.
- Davlat va xususiy sektor o‘rtasida ekologik barqarorlik bo‘yicha hamkorlikni

kuchaytirish.

•

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. B.D.Salimova “Avtomobil yo‘llari va shahar ko‘chalarini arxitektura-landshaft loyihalash”. Darslik. - “Transport” nashriyoti, T.: 2021,227 bet.
2. Sodiqov I.S., Q.X. Azizov, A.X. O‘roqov, Berdiev E.T., Xolmurotov M.Z. va boshqalar. Avtomobil yo‘llarini ko‘kalamzorlashtirish va arxitektura landshaft konstruksiyalash, obodonlashtirish tizimini loyihalash, ularni tashkil etish va saqlash (uslubiy qo‘llanma). Toshkent, ToshDAU Tahririyat-nashriyot bo‘limi, 2019, 155 b.
3. Avtomobil yo‘llarining transport-ekspluatatsion ko‘rsatkichlari. I.S. Sodiqov. Darslik. «Transport» nashriyoti, T.: 2021, 217 bet.
4. “Atrof-muhitni muhofaza qilishning asosiy tamoyillari” – Ekologiya va rivojlanish jurnali,2020-yil.
5. “Tabiiy resurslarni boshqarish” – Green future nashriyoti, 2019-yil.